

QUADERNI DI THULE

XXX

Convegno Internazionale di Americanistica / Congreso Internacional de Americanística / Congresso Internacional de Americanística / International Congress of Americanists / Congrès International des Américanistes

Perugia (Italia) 6-7-8-9-10-11-12 maggio 2008

Centro Studi Americanistici "Circolo Amerindiano"

Imaginario y memoria argentinos a través de la Nueva Figuración

Vicente Méndez Hernán

Universidad de Extremadura, España

El término imaginario hace referencia evidente a imagen e imaginación, siendo precisamente las imágenes las principales, cuando no exclusivas, habitantes de ese mundo de lo imaginario. No obstante, el imaginario no puede estar poblado sólo de imágenes; debe situarse un paso antes de éstas, ya que de él surge tanto la posibilidad de construir cierto tipo de imágenes como también la imposibilidad de construir otras. Y, al mismo tiempo, todo imaginario no puede estar cerrado en sí mismo, homogéneo, pues se hace necesario, para su evolución y desarrollo propios, que se vea afectado por las aportaciones en el tiempo y en el espacio, o incluso tensado por corrientes internas que pudieran estar en conflicto mutuo, más allá de la esencialidad que pudiera estar constituida por una serie de configuraciones arquetípicas eternas o universales(1).

En la definición del imaginario también entraría lo que los estudios sociales han dado en llamar la ideología de la representación, o lo que es lo mismo, la filosofía del espejo de Richard Rorty; por un lado estaría la realidad, es decir, la realidad exterior, los hechos, independiente de cualquier forma de representarla, y, por el otro, el espejo en el que se representa dicha realidad: el universo de las representaciones, lo simbólico y lo imaginario. Y, al mismo tiempo, esa representación puede estar en cierto modo distorsionada por la visión particular de quien contribuye a su configuración.

No obstante, y pese a lo argüido, no es posible, en palabras de Cornelius Castoriadis, una definición exacta de lo imaginario. Éste no constituye un conjunto ni está constituido por conjuntos, sino impregnados de magmas, como puede ser el magma de todos los recuerdos y representaciones que puede evocar una persona o el magma de todas las significaciones que se pueden expresar en una lengua vernácula determinada. Al mismo tiempo, el imaginario adopta formas compartidas que dan consistencia al conjunto de hechos que tiene por tales cada sociedad. De este modo, lo que un grupo humano o sociedad tienen por realidad estará constituido por ilusiones que se ha olvidado que lo son, en definitiva, por metáforas que, a raíz de su uso reiterado y también compartido, se han convertido en parámetros habituales y esenciales de esa sociedad. De ahí también la importancia que pueden llegar a tener las metáforas comunes a una colectividad, al constituir un modo privilegiado de acceder al conocimiento de su constitución imaginaria.

Si fuera necesario establecer una somera evolución del imaginario en el llamado Occidente, con todos los vaivenes de reconocimientos que ha sufrido a lo largo de la historia, habría que remitirse al primer rechazo que sufrió con el ya tópico milagro griego, según el cual el logos habría reemplazado al mythos. Siglos más tarde, la descomposición de la Grecia clásica daría paso a la eclosión del imaginario popular medieval. Al Renacimiento del intelectualismo griego se opondría enseguida la exuberancia de imágenes y ficciones del Barroco, que tendría más tarde sus detractores en el movimiento ilustrado, para dar paso a una floración de los poderes de lo imaginario con el Romanticismo, con su exaltación de lo emocional y telúrico, y más que clara sospecha hacia la racionalidad científica abstracta.

Enraizados en el sentir del hombre, en esa exaltación de lo emocional y telúrico, surgirían en Europa a finales del siglo XIX los movimientos de vanguardia que, habida cuenta de los logros alcanzados, en cuanto a representación, por la fotografía, y de los avances que había cosechado el siglo de la ciencia, propusieron una introspección en el sentir más profundo de la sociedad dando lugar a imágenes que funcionaban como expresión de la sociedad canalizada a través de los artistas; pensemos, por ejemplo, en el Expresionismo alemán como una de las vanguardias más comprometidas con el objetivo de dar forma plástica al sentimiento de repulsa y hastío de la sociedad alemana frente a lo que había sucedido en la I Guerra Mundial.

Desde entonces, es decir, desde los primeros diez años del siglo XX, según Valeriano Bozal, el arte, con la raíz romántica que esto implica, se ha convertido en el vehículo canalizador de unas ideas, imágenes o imaginario, que expresa desde los más variados lenguajes plásticos y, en general, artísticos el sentir general de la sociedad, o, mejor aún, de una parte de esa sociedad que pretende generar un cambio en su seno.

En el momento en el que surge la Nueva Figuración en Argentina, la pintura se presentaba dividida en dos bandos irreconciliables: los abstractos y los figurativos, de los cuales los primeros venían a significar la nueva

sensibilidad artística, que era vista por los segundos como meramente decorativa. Si la reacción de los pintores informalistas a los que Alberto Greco capitaneó, estaba dirigida a la interpretación constructiva de la pintura abstracta, Rómulo Macció, Luis Felipe Noé, Jorge de la Vega y Ernesto Deira sintieron una posible síntesis de términos pero justamente a partir de la apertura informal (NOÉ L. F. 1989).

Sobre el imaginario colectivo que indujo a los artistas citados a plantear esta nueva forma de representación, la idea que prima dentro de toda su obra nos la resume un texto del crítico Ricardo Martín Crossa de 1979: «Ser argentino es estar lejos, define Cortázar. Antes, tal vez no importaba. Ser argentino era estar en un lejos concreto, que se llamaba Europa, esa lejanía no alcanzaba a herir, porque era solamente física. Ahora sabemos con toda claridad que no somos europeos y que no hicimos casi nada para ser americanos. Y nos comienza a asustar la soledad sin remisión al pie de un río. Así, al menos lo deja entrever nuestro arte. La Neofiguración argentina parece estar en relación con la fecha de 1930. En esa década todo el grupo de chicos que serían neofigurativos iban definiendo las imágenes que les permitirían reconocer y traducir el mundo. Su generación es la de aquellos argentinos que se inician en la vida y, naturalmente, en la lectura del contorno – del que se van adoptando las claves interpretativas – alrededor de esa fecha; cuando el país soporta una fractura económica e institucional que lo despierta de golpe de un sueño de abundancia compartida; cuando la república, que aún sin quererlo formaba parte de la geonación latinoamericana, advierte a una crisis que afecta a toda la región a que se pertenece. Son los años en que Latinoamérica trueca su visión de país nuevo – mundo privilegiado, posibilidades todavía no transitadas, esperanza utópica: conciencia amena de retraso – por la de país subdesarrollado – pobreza actual, atrofia, frustración: conciencia catastrófica de retrasos» (MARTÍN CROSSA R. 1979; MÉNDEZ HERNÁN V. 2005: 23-25).

La Nueva Figuración y el testimonio crítico de Luis Felipe Noé

Sin duda alguna, Luis Felipe Noé es el más teórico del grupo, dedicado, además, a escribir durante estos últimos años una serie de textos a través de los cuales nos ha dejado constancia de las ideas que definieron al grupo en sus inicios, y todo cuanto rodeó su constitución misma. Es interesante, por tanto, y al igual que hicimos ya en 2005 (MÉNDEZ HERNÁN V. 2005), tomar como punto de referencia su testimonio crítico con la idea de dejar constancia de la aportación inédita de este artista(2). Un testimonio crítico donde además es muy interesante destacar la serie de ideas que Noé inmortalizó en 1989 sobre el particular, incluyendo el proyecto de su importante *Serie Federal* con la que logró captar el modo de sentir de una etapa muy particular de la Historia de Argentina, y también de su sentir. Todo empezó el día 5 de octubre de 1959 en la Galería Witcomb de Buenos Aires, fecha del comienzo del movimiento.

Según escribe el mismo Noé, «mis cuadros eran oscuros, la materia brillante y abundante con repentinos estallidos de luz, muchas veces en la forma de rojos fulgurantes en un contexto más bien azul. Las imágenes aparecían más bien de manera fantasmal» (NOÉ L. F. 1989). Ese mismo año, 1959, se habían realizado en Buenos Aires las dos primeras exposiciones de pintura informalista y al mes siguiente de mi muestra, organizada por el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, se inauguró una gran exposición del movimiento informalista argentino, el cual tenía principalmente sus raíces en el informalismo español y francés.

Alberto Greco, que era el organizador y el alma de ese movimiento y cuya pintura matérica y negra aludía a mancha corroída o a humedad de viejo edificio, se acercó ese día inaugural de mi primera muestra con verdadero entusiasmo por mi pintura. Él fue quien me conectó con los otros informalistas. Si bien, mi pintura partía de la mancha tenía una subyacente estructura y una alusión figurativa que me alejaba del informalismo pero que no dejaba, al mismo tiempo, de vincularse a él. Más aún, hay críticos e historiadores del arte que dicen que mi inicio fue informalista, lo cual es erróneo.

En ese *opening* también se me acercaron Rómulo Macció y Jorge de la Vega; Macció, dos años mayor que yo, ya había realizado tres exposiciones, habiéndome ocupado como crítico de la primera de ellas en 1956. Como pintor era un autodidacta y en su profesión de diseñador gráfico, a pesar de su juventud, era uno de los más destacados. El sentido de lo visual siempre caracterizó a su pintura. Si bien inicialmente estuviera vinculado con el surrealismo abstracto del grupo BOA, miembro de la asociación internacional Phases, cuyo denominador común era un cierto automatismo psíquico, ya era manifiesta su búsqueda personal por una figuración lograda a través de una lógica plenamente plástica. Poco antes de mi muestra Macció había realizado en la misma galería una exposición en la que, si bien se notaba la influencia de De Kooning, demostraba una gran vitalidad. El interés común por una aproximación a una figuración de otra manera hizo que ese día se me acercase.

No existía en ese momento en ninguna parte del mundo un movimiento que conscientemente estuviera unido en torno al concepto de la Nueva Figuración, término que, por otra parte, Michel Ragón inventó tres años

después en París, pero sí es cierto que ese mismo año de 1959 Peter Selz había organizado en el Museo de Arte Moderno de Nueva York una exposición denominada *New Images of Man*.

De esta muestra no estábamos aún informados y de esta tendencia sólo teníamos vagas referencias del grupo COBRA, de Bacon y de Dubuffet y el arte bruto francés (no hay que olvidar que la mayor parte de las reproducciones eran entonces en blanco y negro). De Pollock conocíamos su obra abstracta. Pero de todos ellos sabíamos más que existían con una determinada sensibilidad hacia una nueva forma de figurar que información cabal sobre sus obras.

Jorge de la Vega – a quien conocía porque había sido compañero en la facultad de arquitectura de mi hermana, y a quien había admirado en mi adolescencia por su gran facilidad para pintar como Modigliani, cuando apenas me llevaba tres años de edad – también se me acercó esa noche inaugural. Recuerdo que me dijo que le interesaba el camino que sugería mi pintura, y que, si bien su última obra era geométrica, tenía ganas de romper con ella.

Hijo de un pintor aficionado, su formación plástica la había hecho en la facultad de arquitectura. Por ello, tal vez, durante unos años la pintura geométrica le interesó aunque fuese una geometría sensible más que rigurosa, elaborada en base a una trama lineal que le daba una cierta sensorialidad textil. Esta geometría sensible, por lo general más sensible que geométrica, caracterizaba a la mejor pintura abstracta de ese momento.

La pintura se presentaba en ese momento dividida en dos bandos irreconciliables: los abstractos y los figurativos, significando los primeros la nueva sensibilidad, la cual era vista por los segundos como meramente decorativa. Si la reacción de los pintores informalistas estaba dirigida a la interpretación constructiva de la pintura abstracta, de la Vega, Macció y yo sentíamos en ese momento una posible síntesis de términos pero justamente a partir de la apertura informal. Ese día de manera implícita nuestra complicidad quedó sellada. De inmediato de la Vega me llamó para mostrarme cuadros oscuros y con una trama texturada emparentada con sus cuadros anteriores pero con un libre gesto que sugería un mundo lírico.

Se iniciaba en Buenos Aires con nuestra generación una sensibilidad dispuesta a perderle solemnidad a la creación artística, la que ya había dominado a los pintores abstractos más importantes, que parecían estar más preocupados por pintar bien que por la aventura creadora. Todavía teníamos que hacer entre nosotros la revolución Dadá. En tal sentido el pintor argentino informalista Kemble, a fines de 1961, organizó con toda suerte de materiales abandonados y despojos una exposición denominada *Arte Destructivo*. En el catálogo de la misma escribió: «Pero así como el hombre deriva emociones intensas [...] de las actividades constructivas, también existe en él, el polo opuesto. El de derivar emociones [...] de la destrucción, del romper, quemar o descomponer, y de la contemplación de tales actividades».

Un año antes de tal muestra, en 1960 comienza a gestarse entre Macció, de la Vega y yo la idea, no ya de constituir un grupo, sino un movimiento que rompiera todos los prejuicios, tanto los figurativos como los abstractos. Macció me presentó a Deira, un abogado que había estudiado pintura con Leopoldo Presas y Leopoldo Torres Agüero. Se trataba de un pintor figurativo de mucho oficio, pero que sentía a Goya, particularmente el de serie negra, como un modelo de verdadera libertad pictórica. Era un hombre muy culto y con un espíritu muy desafiante. Enseguida se llenó de entusiasmo con nuestra idea de integrar un movimiento que significaba la síntesis de la relación dialéctica, figuración, abstracción, superando la guerra entre estos modernos Montescos y Capuletos; y que, con un lenguaje libre, se relacionara con nuestra realidad y su crisis estructural logrando una forma de manifestar un arte propio nuestro más allá de todo nacionalismo folklórico. El informalismo español y la *action painting* o expresionismo abstracto norteamericano, eran, en tanto, por su significación cultural más que por sus planteos, movimientos artísticos ejemplares que teníamos bien presente.

Nuestra pintura tenía que entrar en el proceso de invención, sentíamos que otra relación dialéctica debía también quebrarse: la oposición arte nacional propio versus arte contemporáneo internacional. Sentíamos que – como luego lo expresara en mi libro *Antiestética* – «La oposición entre arte de vanguardia internacional y arte auténtico nuestro es una oposición absurda por imposible, dado que trata de oponer cuestiones de distinto nivel. Se trata de oponer una verdad del arte en relación al tiempo a otra en relación al espacio, cuando es un hecho real que el artista está emplazado en tiempo y lugar».

Así después de un año y medio de mucho pintar, mientras simultáneamente ejercía mi profesión de periodista, inauguro en mayo de 1961 mi cuarta exposición individual en la Galería Bonino denominada *Serie Federal*. Esta se inspiraba en una época particular de nuestra historia, la de las luchas entre Federales y Unitarios en la primera mitad del siglo XIX, época particularmente violenta. El rojo de la sangre, de la pasión y de la bandera de los federales caracterizaba a mi pintura, que con el lenguaje gestual trataba decididamente un tema histórico

nuestro. En el catálogo había escrito: «Quiero que la pintura sea un culto contra todos los prejuicios – incluso los de vanguardia – que se opongan al desarrollo pleno de su fuerza lírica. La única fuerza posible es la que nace del riesgo».

1961 es también el año en que concretamos nuestra exposición grupal. Como queríamos realizar un movimiento más allá de nuestro grupo de los cuatro originantes de la idea, invitamos a otros artistas que, si bien no estaban en nuestros planteos, creíamos que podrían evolucionar hacia ellos. Así lo invitamos a Greco, quien nos dijo que no porque – como ya expresé – creía que era un paso atrás lo de invocar una figuración aunque lo hiciéramos de manera libre.

Sin embargo, a fin de ese año realizó, después de nuestra muestra, una exposición denominada *Las monjas*, en la cual con la metodología de siempre – la mancha como símbolo de sordidez – aludía a monjas y decadencia. Se destacaba una obra muy expresionista hecha en base a una camisa desgarrada, *La monja asesinada*. También invitamos a Antonio Seguí, ya que en actitud irónica pero amistosa hacia nosotros, había hecho una obra que a partir de una fotografía la había transformado en un personaje siniestro con mucho uso de materia. También ese año Macció, Deira y yo habíamos expuesto con él dibujos en la Galería Galatea. Pero él en ese momento realizaba una pintura muy matérica pero no informalista, estructurada con formas abstractas como consecuencia de su residencia anterior en México. Su materia recordaba al cuero trabajado. Con el mismo argumento de Greco nos dice que no. Sin embargo, un año después realizaba una serie llamada *Felicitas Naon* con la misma actitud de la obra que había motivado nuestra invitación, a partir de allí más de un crítico e historiador lo asoció con nosotros. Recuerdo haber leído una referencia de un profesor norteamericano donde hablaba del grupo de «los cuatro neo-figurativos compuesto por cinco pintores», siendo el quinto, naturalmente, seguí.

También en 1961 lo invitamos a participar en nuestro movimiento en gestación a Jorge Demirjian y a Miguel Dávila. Pero estos también nos dijeron que no por una razón inversa: por sentirse figurativos. Sin embargo después se acercaron y la crítica, por lo general, los denominó “neo-figurativos” como es el caso también de Juan Carlos Distéfano, en ese momento la otra estrella juvenil del diseño gráfico, que años más tarde llevó planteos neo-figurativos a la escultura. También lo invitamos a Jorge López Anaya, pero se sentía inseguro y poco después como respuesta a una crisis personal, abandona la pintura por la crítica y la historia del arte. Sólo dos nos aceptan la invitación: Sameer Makarius y Carolina Muchnik. El primero, nacido en Egipto y formado en Alemania y Hungría, si bien era pintor abstracto con mucha actividad era más conocido como excelente fotógrafo. En este campo no se limitaba a la fotografía de la realidad, sino, asimismo jugaba con la película virgen, aproximándose sus “proyektogramas” a su obra pictórica. Con ese método había, también, dibujado en las películas figuras a partir de la mancha, que, ampliadas, adquirirían una gran vitalidad y fuerza. De esta manera realizó una serie llamada *Temas Bíblicos*. Por ello lo invitamos. Carolina Muchnik pintaba entonces unas imágenes que las construía y desconstruía al mismo tiempo en base a pinceladas pequeñas.

De la Vega, que ese mismo año expusiera su primer muestra neo-figurativa en la Galería Lirolay, presentaba en esa exposición imágenes muy sueltas donde la línea y el color actuaban con toda energía sobre espacios blancos. La pintura de Deira tenía, en cambio, fondos negros sobre los que se levantaban masas de gente realizadas con trazos muy enérgicos. Los cuadros de Macció eran bien contrastados, con grandes fondos blancos con el impacto de un afiche publicitario pero refiriéndose a la angustia humana. Sin embargo, estaban realizados con gran sensorialidad plástica con partes pintadas con una espátula bien cargada de diferentes colores. Mis obras estaban dentro de la tónica de la *Serie Federal* pero sin temas históricos.

La exposición se realizó en agosto de 1961 en la Galería Peuser y se llamó Otra Figuración. No sabíamos cómo llamarla y, como ya dije, el nombre de Nueva Figuración lo inició públicamente Michel Ragón en 1962. Nosotros lo tuvimos en cuenta, por evidente, y por esa misma razón lo desechamos. Nueva Figuración era, en todo caso, la que había propuesto Picasso. Lo nuestro era superar la división entre figurativos y abstractos. Yo había propuesto el paradójico nombre de “Figuración Abstracta” y Macció inspirado en el término *Art Autre* con el que Michel Tapié quería referirse al informalismo. Tal vez el nombre de “Figuración Libre” elegido por los jóvenes franceses de los años ochenta hubiese sido el más adecuado, porque se trataba en realidad de eso.

Como creo que esta cuestión del nombre no es tan banal como decir que por falta de otro mejor lo aceptamos al de “Nueva Figuración” (cosa que alguna vez expresamos), reproduzco algunas afirmaciones de una «carta a un amigo» que había publicado en forma de prólogo un año antes, en 1960 en el catálogo de mi tercera muestra individual en la Galería Van Riel: «Creo que figuración y abstracción no son conceptos opuestos, ya que es erróneo convertir a la abstracción en sinónimo de la no figuración. [...] Creo que soy tan abstracto como figurativo y que cualquiera de estas etiquetas (neo-expresionistas, neo-figurativo, post-informalista) o quizá, más propiamente por la independencia de su terminología, la de ‘nueva imagen del hombre’, como ya

se utiliza en Estados Unidos para una pintura pariente de la que hago, puede caberle a mi obra, pues, en definitiva, todas ellas significan lo mismo: lenguaje vitalista para una pintura antropomórfica».

Y yo teorizaba: «Otra figuración no es otra vez figuración. Los hombres de hoy tienen los mismos rostros que los de ayer, y sin embargo, la imagen del hombre de hoy es distinta de la imagen del hombre de ayer. El hombre de hoy no está guardado detrás de su propia imagen. Está en permanente relación existencial con sus semejantes y las cosas. Ese elemento relación considero que es fundamental en una otra figuración. Las cosas no se consumen en sí sino que se confunden entre sí. Creo en el caos como valor. Dentro de ese caos la figura no es en mi obra un elemento casual ni circunstancial. Creo en la revalorización de la figura humana, no en el retorno a la figuración».

La muestra a pesar de su novedad, por todos reconocida, y habiendo causado mucha impresión, no suscitó resistencias. Más aún, fue unánimemente elogiada, como también lo había sido mi exposición de la *Serie Federal*, de ese mismo año. Esto me llevó a decirle a Jorge de la Vega que si a todo el mundo le gustaba mi pintura significaba que yo no estaba revelando nada nuevo y me estaba equivocando. De la Vega, por su parte, me decía que él tenía ganas de romper con la estructura rígida del bastidor y liberar a sus figuras al espacio real.

Cuando llegué a comienzos de 1964 a Nueva York, se estaba realizando en el Museo Guggenheim el Premio Internacional, organizado por él mismo y adonde Lawrence Alloway nos había invitado a todos a participar. A pesar del estupendo acogimiento que habíamos tenido allí y el entusiasmo que Nueva York despertó en mí, acelerando mis planteos al máximo (y tal vez por ello mismo, ya que mis obras se habían convertido en complejas estructuras desconstruidas), los brazos abiertos de Alfredo Bonino – quien acababa de instalar una galería importante en la 57 St. y Quinta Avenida – se cerraron (salvo, tal vez, para Macció), concluyendo así una complejísima relación muy desgastante. A los nueve meses regresé a Buenos Aires por razones familiares, pero volví en 1965 con la beca Guggenheim y toda mi familia. En Buenos Aires había continuado con planteos de instalaciones hechas con entrecruzamiento de bastidores y acumulación de distintos cuadros, que para mí eran fragmentos de la vida. Obras que desde la pared se derrumbaban por el piso y que frente a ellas motivó que Alloway hablara de «el caos como estructura». Este planteo hizo que invitara a otros artistas a realizar obras colectivas acumulando y mezclando nuestros cuadros.

Con este criterio organicé una muestra en el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires. En 1965 también los cuatro expusimos en Río de Janeiro y nuestra última muestra grupal en la Galería Bonino. En ella Deira y de la Vega mostraron tal vez, las obras más importantes y ambiciosas que realizaron: *Nueve variaciones para un bastidor bien tensado* y *La nigromante*, respectivamente. Macció había enviado tres cuadros desde Europa. Al fin de ese año Deira y de la Vega parten invitados como profesores a la Universidad de Cornell llegando a Estados Unidos un poco antes que yo.

En Buenos Aires en 1965, también publiqué mi libro *Antiestética*, el título de este libro derivaba del convencimiento de que el artista está en una permanente lucha contra el lugar común y la normatividad, o sea, contra la visión estética aceptada como tal. El artista se encuentra – decía – en la elaboración de una nueva estética, una estética de la antiestética. La otra idea central del libro es la asunción del caos como una realidad de hoy que llevaba indagar sobre la esencia misma de las estructuras sobre las que reposa la visión artística actual, proponiendo un arte del caos y la ruptura del viejo concepto, de la unidad de la obra.

Al poco tiempo de llegar a Estados Unidos hago una exposición en la Galería Bonino de Nueva York. Ella significó no sólo una manera de terminar con el contrato con esta galería, cansada de que yo no realizara obra vendible y fácil de guardar en stock, sino que, también por la misma causa, significó el cese de mi trabajo pictórico por casi diez años. Una crisis ya anunciada en el prólogo de esta muestra en una carta solemne a mí mismo donde mi parte crítica le censuraba a mi parte pictórica el estar realizando obras por contrastes y oposición cuando en realidad todas esas partes estaban unidas por la misma fuente de procedencia: mi subjetividad. La sensibilidad de Nueva York en ese momento era exactamente lo opuesto: no se debía sentir la mano del artista en la obra. Comencé a realizar obras también centradas en la idea de “environments”, bajo el concepto de caos, pero esta vez asumiendo datos objetivos. Lo hacía a partir de espejos plano cóncavos (dos tercios planos y uno cóncavo) que fragmentaban la figura reflejada y que sustituían la parte ausente, por la parte reflejada invertida.

Entre tanto de la Vega había modificado el planteo de sus transfiguraciones. En su primera época neofigurativa la transfiguración está dada por transformaciones anamórficas de la imagen. En la segunda – que en su evolución total es la cuarta – la trasfiguración se logra por el amontonamiento de figuras, creando con todas ellas una imagen muy compleja, en la cual todos los cuerpos se confunden y deforman. Y, poco a poco, el grupo se fue disolviendo.

Por mi parte, de regreso a Buenos Aires en 1968 y teniendo que vivir de algo, ya que no pintaba, instalé en 1969 un bar con algunos amigos que se convirtió en un centro de la vida artística: Barbaro. Publiqué en 1971 un libro titulado *Una sociedad colonial avanzada* jugando irónicamente con el modelo de sociedad industrial avanzada. Se trataba de una serie de definiciones paradójales sobre la Argentina. En 1974 publiqué un nuevo libro *Recontrapoder*, novela escrita y dibujada. El escenario es el interior de una persona y los personajes, sus mitos a los que definía dibujándolos.

Un libro que escribí sobre la crisis artística de ese momento *El arte entre la tecnología y la rebelión* lo dejé inédito porque no llegaba a responder todas mis dudas. En 1975 volví a la pintura a través de la naturaleza a la que antes nunca había pintado dado que estaba centrado en el caos de los hombres. Así realicé dos series *La naturaleza y los mitos* y *Conquista y violación de la naturaleza*, sobre la conquista de América.

Luego desde París, donde viví entre 1976 y 1987, viajé al Amazonas en 1980. Allí nacen una serie de obras. Tengo un período en el cual casi no hago figuras para, en cambio, referirme a una naturaleza soñada, que muchos la pueden interpretar como abstracta. En ese momento escribo: «Como en la música, los contenidos pictóricos no están determinados por las precisiones sino por las relaciones de tensiones y vibraciones de los elementos componentes de su lenguaje. La pintura es una música para ver [...]. La pintura es en sí misma abstracta dado que sus elementos integrantes lo son. Aquello que es figurativo es el mundo que nos rodea y nosotros mismos...».

En la actualidad me interesa estar totalmente libre de pautas de modelo, jugando con todas mis experiencias, acumulando todos mis pasados, volviendo a juegos de estructuras, buscando el cuadro por delante y por detrás jugando libremente con la tela y el bastidor a veces, como antes lo hacía o respetando el plano y jugando con las vibraciones pictóricas como lo desarrollé entre el '75 y el '82. Me siento un orquestador de todos mis pasados. He vuelto a mis problemas del “caos como estructura” y al mismo tiempo me interesa mantener la visión del “caos gestativo” de mi época posterior.

Foto 1: Macció, Deira, Noé, De la Vega. 1963. Fotografia de S. Makarius

Foto 2: Luis Felipe Noé, Serie Federal: Imagen agónica de Borrego, 1961.
Técnica mixta sobre tela, 130 x 97 cm.

Foto 3: Luis Felipe Noé, Serie Federal: La Anarquía del año XX, 1961. Técnica mixta sobre tela, 115x230 cm.

Notas

(1) Para las notas que siguen nos hemos basado en el texto de Emmánuel Lizcano titulado *Imaginario colectivo y análisis metafórico*, procedente de la conferencia inaugural del Primer Congreso Internacional de Estudios sobre Imaginario y Horizontes Culturales, celebrado en la Universidad Autónoma de Morelos, Cuernavaca, México, del 6 al 9 de mayo de 2003. Puede consultarse en la siguiente dirección: http://www.unavarra.es/puresoc/pdfs/c_salaconfe/SC-Lizcano-2.pdf (consultado el 22/05/2008).

(2) Agradezco desde estas páginas a Luis Felipe Noé la amabilidad que tuvo con nosotros de dejarnos el material que ahora publicamos, una ayuda inestimable fruto de la alta valía el autor. El texto citado fue escrito en el año 1989.

Bibliografía

- FORN Juan, 2001, *Los Cuatro Jinetes de la Nueva Figuración*, en Alberto CASTILLO - J. FORN - Mercedes CASANEGRA, *Nueva Figuración*, Museo Nacional de Bellas Artes, Buenos Aires.
- MARTÍN CROSSA Ricardo, 1979, *Aportes para la interpretación de la plástica argentina contemporánea*. 1. *Tierra sin ancestros*. A. *Neofiguración argentina, crónica del desarraigo*, en *Arte Argentino Contemporáneo*, Ameris, Madrid.
- MÉNDEZ HERNÁN Vicente, 2007, *La Nueva Figuración Argentina (1959-1965) a través del testimonio crítico de Luis Felipe Noé (1933)*, pp. 23-30, in *Quaderni di Thule V. Atti del XXVII Convegno Internazionale di Americanistica (Perugia maggio 2005)*, Argo, Lecce.
- NOÉ Luis Felipe, 1989, *La llamando Nueva Figuración Argentina*, Texas.
- NOÉ Luis Felipe, 2005, *Testimonio*, Buenos Aires.
- PERPAGNOLI Hugo, 1959, *Pintura Informal*, La Prensa, Buenos Aires.